

УДК 159.942:37.015.3:001.895(574)(045)
**ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК-
ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУ АЯСЫНДА ДАМЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ**

АХМЕТБЕК АРАЙЛЫМ ДИЛДАБЕКҚЫЗЫ

С. Сейфуллин атындағы ҚАТЗУ-нің аға оқытушысы
Астана, Қазақстан

ЖУАСХАН БОТА

С. Сейфуллин атындағы ҚАТЗУ-нің оқытушысы
Астана, Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада жоғары білім беру жүйесінде эмоционалды интеллектіні дамыту мәселелері қарастырылады. Эмоционалды интеллект қазіргі қоғамдағы болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде сипатталады. Зерттеуде жоғары оқу орындарында студенттердің эмоционалды интеллектісін қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық әдістері талданып, заманауи білім беру ортасындағы инновациялық технологиялардың рөлі айқындалады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық актілері мен заңнамалық негіздері қарастырылып, эмоционалды интеллектіні дамытудағы маңызы сипатталады.*

Нәтижесінде эмоционалды интеллектіні дамыту студенттердің коммуникативтік қабілеттерін, эмпатиясын, көшбасшылық қасиеттерін, стресске төзімділігін және кәсіби бейімделуін арттыратыны анықталды.

***Түйінді сөздер:** эмоционалды интеллект, жоғары білім, soft skills, психологиялық-педагогикалық әдістер, коммуникативтік құзыреттілік, эмпатия, Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі.*

Кіріспе

Жоғары оқу орындарының заманауи білім беру кеңістігінде эмоционалды интеллектіні болашақ мамандардың кәсіби қызметіндегі маңызды құзыреттердің бірі ретінде түсіну мәселесі барған сайын өзекті бола түсуде. Бастапқы дереккөздерге сәйкес, «эмоционалды интеллект» немесе «икемді дағды» (soft skills) ұғымының қалыптасуы ұзақ тарихи даму жолынан өткен және бұл мәселені Стивен Стайн, Говард Бук зерттеген.

Эмоциялар мәселесін алғашқылардың бірі болып Зигмунд Фрейд көтерсе, кейіннен америкалық ғалымдар Джон Майер, Питер Саловей, Даниэл Гоулман және басқалар бұл бағытты одан әрі дамытты. Мысалы, Д.В.Люсин өз зерттеулерінде бұл ұғымның «әлеуметтік интеллект» түсінігінен туындағанын нанымды түрде дәлелдейді.

Алғаш рет бұл ұғымды Эдуард Торндайк енгізіп, оны «тұлғааралық қатынастардағы көрегендік, адамдар арасындағы қарым-қатынаста ақылмен әрекет ету қабілеті» деп анықтаған. Ол әлеуметтік интеллектінің негізгі түрлерін бөліп көрсетті:

- абстрактілі интеллект;
- нақты интеллект;
- әлеуметтік интеллект (адамдарды түсіну және олармен икемді қарым-қатынас жасау қабілеті).

Бұл мәселе кейіннен америкалық психолог Гордон Олпорт пен ресейлік зерттеушілер М.И. Бобнева және В.Н. Куницына еңбектерінде жалғасын тапты. Ғалымдар әлеуметтік интеллект құрылымында келесі компоненттерді бөліп көрсетеді:

1. Әлеуметтік-перцептивтік қабілеттер;
2. Әлеуметтік қиял;

3. Әлеуметтік коммуникация техникасы.

Ұсынылған құрылымда компоненттердің бірінші тобы тұлғаның психикалық процестердің жеке ерекшеліктерін, эмоциялық қасиеттері мен сипаттарын дұрыс қабылдауын білдіреді. Компоненттердің екінші тобы тұлғаның адамдардың сыртқы алуан түрлілігін синтездеп, түрлі жағдайларда олардың мінез-құлқын болжай алуына мүмкіндік береді. Ал үшінші топ барлық жағдайларда икемділік пен бейімделгіштікті сипаттайды.

Д.В. Люсиннің пікірінше, эмоционалды интеллект ұғымына әлеуметтік интеллект түсінігі арқылы ең жақын келген ғалым — Говард Гарднер. Ол өзінің көптік интеллект теориясы аясында тұлғашылық және тұлғааралық интеллектіні сипаттаған. Бұл ұғымдарға енгізілген қабілеттер эмоционалды интеллектпен тікелей байланысты. Осылайша, тұлғашылық интеллект «адамның өзінің эмоциялық өміріне, аффектілері мен эмоцияларына қол жеткізуі; сезімдерді жылдам ажырата алу, оларды атау, символдық кодтарға айналдыру және өз мінез-құлқын түсіну мен басқару құралы ретінде пайдалану қабілеті» ретінде түсіндіріледі.

Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін жаңғырту барысында студенттердің тек кәсіби білімін ғана емес, олардың тұлғалық және әлеуметтік құзыреттерін дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Бұл бағыт Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында, Қазақстан Республикасында жоғары білім мен ғылымды дамытудың 2023–2029 жылдарға арналған тұжырымдамасында және Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандарттарында көрініс тапқан.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі ретінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, кәсіби шыңдауға және инновациялық технологияларды енгізуге жағдай жасау көрсетілген. Сонымен қатар жоғары білім беру бағдарламаларында студенттердің soft skills дағдыларын дамытуға басымдық беріледі.

Зерттеу әдіснамасы ғылыми танымның жүйелік, құрылымдық-функционалды, құрылымдық-логикалық, сипаттамалық, институционалды, сондай-ақ диалектикалық әдістері арқылы жүзеге асырылды. Сонымен қатар ғылыми-тәжірибелік материалдарды жинау және талдау тәсілдері қолданылды.

Эксперименттік жұмысқа С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің студенттері қамтылды.

Бақылау тобы (БТ) – «6В08302 Ландшафты дизайн және көгалдандыру» білім беру бағдарламасының бірінші курс студенттері – 50 адам.

Эксперименттік топ (ЭТ) – «6В05102 Биотехнология» білім беру бағдарламасының бірінші курс студенттері – 50 адам.

1-кестеде студенттердің эмоционалды интеллектісінің даму деңгейін анықтау үшін біз бөліп көрсеткен критерийлер мен дескрипторлар берілген.

1-кесте

Эмоционалды интеллектіні дамыту критерийлері мен дескрипторлары

Критерий	Жоғары деңгей	Орта деңгей	Төмен деңгей
Эмоцияларды қабылдау	Студент қоршаған адамдардың эмоцияларын (мимикасы, қимыл-қозғалысы, сыртқы келбеті, жүрісі, мінез-құлқы, дауысы арқылы) анықтай алады және өз эмоцияларын сәйкестендіреді	Студент басқа адамдардың эмоцияларын таниды, бірақ өз эмоцияларын толық сәйкестендіре алмайды	Студент өз эмоцияларын және айналасындағы адамдардың эмоцияларын дәл емес, үстірт және жүйесіз қабылдайды
Ойлауды ынталандыру	Студент эмоцияларды мотивациялық фактор	Студент белгілі бір күш жұмсау арқылы	Студент ойлау процесін белсендіру

Критерий	Жоғары деңгей	Орта деңгей	Төмен деңгей
үшін эмоцияларды пайдалану	ретінде пайдаланып, ойлау процесін автоматты түрде белсендіре алады, шығармашылық қабілетін дамытады	ойлау процесін белсендіре алады және эмоцияларды мотивация факторы ретінде қолданады	кезінде күйзеліс сезінеді, эмоцияларды мотивациялық фактор ретінде пайдалануға бейім емес
Эмоцияларды түсіну	Студент эмоциялардың пайда болу себептерін анықтай алады, ойлар мен эмоциялар арасындағы байланысты таниды, бір эмоцияның екіншісіне ауысуын болжайды, қарым-қатынас барысында эмоциялардың дамуын түсіндіре алады, күрделі және екіұшты сезімдерді түсінеді	Студент эмоциялардың пайда болу себептерін жартылай анықтайды, ойлар мен эмоциялар арасындағы байланысты түсінеді, эмоциялардың уақыт өте өзгеруін болжай алады	Студентке эмоцияларды, олардың пайда болу себептерін анықтау және әртүрлі қарым-қатынастағы эмоцияларды түсіндіру қиын
Эмоцияларды басқару	Студент эмоцияларды логикалық тізбектер құруда, түрлі міндеттерді шешуде, шешім қабылдауда және мінез-құлқын таңдауда ескере алады	Студент белгілі бір күш салу арқылы өз эмоцияларын және басқа адамдардың эмоцияларын басқарып, мақсатқа жету үшін бағыттай алады	Студент өз эмоцияларын бақылау қабілетіне ие емес

Нәтижелер мен талқылау

Д.В. Люсин әдістемесі бойынша эмоционалды интеллект диагностикасының нәтижелері

Топ	Эмоционалды интеллект					
	Жоғары мәндер		Орта мәндер		Төмен мәндер	
	саны	%	саны	%	саны	%
БТ	10	20%	19	38%	21	42%
ЭТ	9	18%	18	36%	23	46%

Д.В. Люсин әдістемесі бойынша эмоционалды интеллект диагностикасының деректерін талдау нәтижесі төмендегіні көрсетті: бақылау тобы (БТ) мен эксперименттік топтағы (ЭТ) респонденттердің тек бестен бір бөлігіне жуығы ғана өзін әлеуметтік топтың мүшесі ретінде сәйкестендіруге мүмкіндік беретін көрсеткіштің жоғары деңгейіне ие. Ал бұл көрсеткіштің төмен деңгейі бақылау тобында 42 %-ды, эксперименттік топта 46 %-ды құрады.

Эмоционалды интеллект шкалаларын анықтау бойынша тестілеу нәтижелері

Эмоционалды интеллект шкалалары	Эмоционалды интеллект деңгейлері											
	жоғары				орта				төмен			
	БТ		ЭТ		БТ		ЭТ		БТ		ЭТ	
	саны	%	саны	%	саны	%	саны	%	саны	%	саны	%
Эмоционалдық хабардарлық	19	38	16	32	11	22	17	34	20	40	17	34
Өз эмоцияларын басқару	15	30	12	24	18	36	28	56	17	34	10	20
Өзін-өзі мотивациялау	8	16	11	22	19	38	21	42	23	46	18	36
Эмпатия	15	30	17	34	21	42	15	30	14	28	18	36
Басқа адамдардың эмоцияларын тану	12	24	16	32	16	32	20	40	22	42	14	28

Тестілеу нәтижелерін талдау төмендегілерді көрсетті:

1. Бақылау тобы (БТ) мен эксперименттік топ (ЭТ) респонденттерінде эмоцияларды қабылдау мен түсінуден оларды алға қойылған мақсаттарға жету үшін пайдалануға дейінгі, сондай-ақ эмпатиядан эмоцияларды түсіну және шешім қабылдау деңгейінде тануға дейінгі даму динамикасының теріс екендігі байқалды.

2. Бақылау және эксперименттік топтағы респонденттердің үштен бірінен азы ғана өзін-өзі ынталандыру мен басқа адамдардың эмоцияларын тану қабілеттерін жоғары деңгейде көрсетті. Алайда эмоционалды интеллектінің бұл компоненттері студенттің оқу процесіндегі тұлғалық тиімділігін және еңбек нарығындағы табыстылығын арттыратын маңызды ресурс болып табылады.

Болашақ мамандарды даярлау технологиялары мен мазмұнын мемлекеттік білім беру стандарттары мен жұмыс берушілердің жаңа буын мамандарына қоятын инновациялық талаптарына сәйкес жаңғырту, әсіресе «икемді құзыреттері» қалыптасқан мамандарды даярлау мәселесі, білім алушының тұлғалық тиімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік беретін инновациялық білім беру жобаларын және білім беру маршруттарын құру қажеттілігін өзектендіреді.

Бұл кәсіби қызмет саласы Евгений Климов жіктеген «Адам – Адам» типіндегі мамандықтар тобына жатады және жоғары деңгейдегі коммуникативтік қабілеттермен, эмпатиямен, сезімталдықпен, көмектесуге дайын болумен, байқағыштықпен, басқа адамдарды тыңдай білумен, эмоционалдық тұрақтылықпен сипатталады.

Жұмыс берушілердің талаптары арасында білім беру маршрутын әзірлеу барысында келесі икемді құзыреттерді қалыптастыруға ерекше назар аудару қажет:

1. Отбасылық тәрбиенің ұлттық, этномәдени және конфессиялық ерекшеліктері мен халықтық дәстүрлерін анықтау;
2. Әртүрлі типтегі отбасылармен және олардың әлеуметтік ортасымен байланыс орнату;
3. Өмірлік қиын жағдайдағы отбасылармен тиімді өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету;
4. Әлеуметтік кеңес берудің әртүрлі түрлерін жүргізу;
5. Адамның физикалық және психологиялық жағдайын ескере отырып, сезімталдық, сыпайылық және ізгілік таныту;
6. Ата-аналармен немесе олардың орнын басатын тұлғалармен коммуникативтік байланыс орнату;
7. Әртүрлі типтегі отбасылардағы балалармен қарым-қатынасты жақсарту бағытындағы жұмыс мазмұнын анықтау және т.б.

Кәсіби қызметтің мақсаты – әртүрлі типтегі отбасыларға көмек көрсету және отбасылық дисфункцияны анықтау негізінде балалар тәрбиелеп отырған отбасыларды кешенді сүйемелдеу, оңалту бағдарламасын әзірлеу, баланы және отбасын қоғамға қайта бейімдеу, отбасы мүшелері арасындағы қатынастарды өзгерту үшін жақын ортаны тарту, отбасындағы әлеуметтік-психологиялық жағдайды жақсарту және ата-аналардың бала тәрбиесіне жауапкершілігін арттыру.

Қазақстан Республикасы аумағы көптеген ұлттар мекендейтін конфессиялық орталық болып табылады. Сондықтан қазіргі прогрестің формуласы мәдениеттердің еркін дамуы мен көптүрлілігін қамтамасыз ететін планетарлық синергияға негізделген өркениет ретінде қарастырылады.

Қазіргі жағдай ақпаратты сөйлеу, тіл, баспа, дыбыстық және таңбалық жүйелер арқылы әртүрлі ұлттық қауымдастық өкілдеріне жеткізуге, сондай-ақ олардың өзара тікелей әрекеттесуіне мүмкіндік береді. Бұл үдерістер өз мәдениетімізге және адамға тән мінез-құлық типіне сыни тұрғыдан қарауға, олардың мәдениетаралық шекараларын анықтауға жағдай жасайды.

Қазіргі мәдени антропология зерттеулері кез келген ұлттың мәдени сәйкестігі басқа халықтардың мәдени сәйкестігінен ажырамайтынын және барлық мәдениеттердің коммуникация «заңдарына» бағынатынын көрсетеді.

Коммуникативтік идеалдың белгілері қарым-қатынаста байқалады: сезімталдық, сыпайылық, ізгілік. Маман тыңдай білуі, мәдениетті әрі әдепті болуы, такт сақтауы, сауатты сөйлеуі, дауласудан аулақ болуы, келісімге келе білуі, өз көзқарасын таңбауы және сабырлылық танытуы қажет.

Сондықтан «өзге» мәдениетті және басқа көзқарастарды түсіну қабілеті, сондай-ақ өз мінез-құлқының негіздерін сыни тұрғыдан жан-жақты талдай алу барған сайын маңызды болуда. Мұның нәтижесінде «өзге» мәдени сәйкестікті мойындау қалыптасады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қарастырылып отырған сала маманының кәсіби қызметіндегі эмоционалды интеллект әлеуметтік коммуникация дағдыларымен, әлеуметтік байланыстар орната алу қабілетімен және басқа адамдардың ағымдағы эмоционалдық жағдайын түсіну мүмкіндігі ретіндегі эмпатиямен сипатталатыны анық болады.

М.Н. Бочкова мен Н.В. Мешкова қазіргі еңбек нарығында эмоционалды интеллект құзыреттілігі табысты әлеуметтік өзара әрекеттесудің негізі ретінде ең сұранысқа ие он негізгі құзыреттіліктің қатарына кіретінін дәлелдейді. Өзінің және өзгенің эмоцияларын түсіну және оларды басқару қазіргі кәсіби қызметтің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады.

Қорытынды

Жоғары білім беру жүйесінде эмоционалды интеллектіні дамыту — болашақ мамандардың кәсіби даярлығын жетілдірудің маңызды бағыттарының бірі. Қазіргі қоғам жағдайында эмоционалды интеллект кәсіби біліммен қатар тұлғаның табысты әлеуметтенуінің негізгі көрсеткішіне айналып отыр.

Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамалық құжаттары студенттердің тұлғалық, коммуникативтік және әлеуметтік құзыреттерін дамытуға бағытталған. Осыған байланысты жоғары оқу орындарында эмоционалды интеллектіні қалыптастыруға арналған психологиялық-педагогикалық технологияларды кеңінен енгізу қажеттілігі артып келеді.

Эмоционалды интеллектіні дамыту әдістерін оқу процесіне енгізу студенттердің кәсіби бәсекеге қабілеттілігін арттырып, олардың болашақ еңбек нарығында табысты қызмет етуіне мүмкіндік береді.